

ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИДА МАҲКУМЛАР НАЗОРАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ТУШУНЧАСИ ВА МОХИЯТИ

Эшнӣёзов Шаҳбозбек Боймирза ўғли

ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7467443>

Мамлакатда жазони ижро этиш тизимини такомиллаштириш, маҳкумларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг ҳимоясини таъминлаш, қайта жиноят содир этилишининг олдини олиш мақсадида уларни ахлоқан тузатиш бўйича тарбиявий ишларнинг самарадорлигини ошириш юзасидан комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда¹.

Шу билан бирга, жиноят-ижроия амалиётини ўрганиш натижалари маҳкумларнинг ҳуқуқларига риоя этиш, уларнинг шаъни ва қадр-қиммати ҳурмат қилиниши ҳамда уларнинг назоратини ташкил этиш борасида шаффоф ва янада самарали ҳуқуқий механизмларини жорий этиш зарурлигидан далолат бермоқда.

Бугунги кунда жазони ижро этиш тизимини рақамлаштириш, маҳкумларнинг “электрон назорати”ни таъминловчи ахборот технологияларини жорий қилиш орқали жазоларни ижро этишни ташкил қилиш² учун зарурат туғулмоқда.

Башарти, жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумлар назоратини ташкил этиш бу асосий омил ҳисобланиб ушбу йўналишни ўрганишда илмий ҳулосларга эҳтиёж бор. Шу боис, жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумлар назорати тушунчасига тариф беришни жоиз топдик.

Авалло, Жазони ижро этиш муассасаларига тариф берайлик 2020 йил 5 мартда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ жазоларни ижро этиш муассасаларининг фаолияти самарадорлигини таъминлаш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги 128-сон қарорида берилган тарифга кўра Жазони ижро этиш муассасаси юридик шахс ҳисобланади, фаолиятини амалга ошириш учун ўз мустақил балансига,

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 ноябрдаги “Жиноят-ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4006-сон қарори. <https://lex.uz/docs/4045443> (электрон манбага мурожат этилган сана 03.10.2022 йил.)

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги “Ички ишлар органларининг жамоат ҳавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича кўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5050-сон қарори. <https://lex.uz/docs/5353841> (электрон манбага мурожат этилган сана 03.10.2022 йил.)

шахсий ғазна ҳисобварағига ва банк ҳисобварағига, Ўзбекистон Республикаси Давлат герби тасвири туширилган ва ўз номи давлат тилида ёзилган муҳрларга, шунингдек, ўз фаолиятини амалга ошириш учун муассасанинг номи ёзилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат гербининг тасвири туширилган бланкаларга эга бўлади³ деб такидланган. Бундан ташқари, Д.М. Усмоновнинг фикрича, озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо ижросини жазони ижро этиш муассасалари амалга оширади⁴.

Фикримча, жазони ижро этиш муассасалари фақатгина озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо ижросини таъминлайди деган тариф жазони ижро этиш муассасалар фаолиятни тўлиқ ёритмаяпти. Чунки, амалда жазони ижро этиш муассасалари қамоққа олинган шахсларни ҳам қамоққа олиш эҳтиёт чорасини қўллашни таъминлайди.

Жазони ижро этиш муассасларида маҳкумлар назорати деганда, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 15 августдаги “Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги жазони ижро этиш департаменти фаолиятини янада самарали ташкил этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 445-сон қарорида ёзилишича, жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумлар томонидан содир этилиши мумкин бўлган жиноят ва тартиббузарликларнинг олдини олишга қаратилган тизим⁵ ҳисобланади.

Назаримда, ушбу берилган қонунчиликдаги тарифга қўшилган ҳолда жазони ижро этиш муассасларида маҳкумлар назоратини қуйидагича талқин қилиш мумкин. Жумладан, жазони ижро этиш муассасларида маҳкумлар назорати деб маҳкумлар содир этган жиноятларини англаб етиши, улар томонидан содир этилиши мумкин бўлган жиноят ва тартиббузарликларнинг олдини олиш, муассаса ходимлари ва маҳкумларнинг шахсий хавфсизлигини таъинлашга қаратилган тизимли фаолиятдир.

³ 2020 йил 5 мартда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ жазоларни ижро этиш муассасаларининг фаолияти самарадорлигини таъминлаш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги 128-сон қарори. <https://lex.uz/docs/4756536>. (электрон манбага мурожат этилган сана 03.10.2022 йил.)

⁴ Усмонов Д.М. Жиноят-ижроия ҳукуки: Ўқув қўлланма / Масъул муҳаррир юридик фанлар доктори, профессор И.Исмаилов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2020. – 94 бет.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 15 августдаги “Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги жазони ижро этиш департаменти фаолиятини янада самарали ташкил этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 445-сон қарори. <https://lex.uz/docs/6155666>. (электрон манбага мурожат этилган сана 03.10.2022 йил.)

Жазони ижро этиш муассасларида маҳкумлар назоратини ташкил этиш моҳияти шундаки маҳкумлар жамиятдан, маҳкумларнинг айрим тоифалари эса бир-бирдан ажратилади, маҳкумларни қўриқлаш ва уларнинг хулқ-атвори устидан назорат ташкил этилади, уларнинг ҳуқуқий мақоми ўзгартирилади, масалан, хат-хабарлар цензураси, кўздан кечиришлар, тинтувлар жорий этилади ва ҳакозо.

Собиқ маҳкумлар ва бошқа шахслар томонидан жиноятлар содир этилишининг олдини олиш⁶ Жазони ижро этиш муассасалари мавжудлигининг ўзиёқ умумий огоҳлантирувчи таъсир кўрсатади. А.Марсевнинг фикрига кўра, умумий огоҳлантириш ўз ички тавсифига кўра давлат-ҳуқуқий хусусиятга эга бўлган чоралар тизими ёрдамида одамлар онги ва иродасига алоҳида психологик-тарбиявий таъсир кўрсатишдир⁷. С.Максимов фикрига кўра, умумий огоҳлантириш жиноят-ҳуқуқий комплекснинг одамларни жиноятлар содир этишдан жазо қўллаш таҳдиди остида, маънавий тақикни кучайтириш ёки қонунга итоаткор хулқ-атворни рағбатлантириш йўли билан тийиб туриш қобилиятида ифодаланган психологик-ҳуқуқий восита ҳисобланади⁸. А.Шамис мазкур таърифга танқидий кўз билан қарайди ва умумий огоҳлантиришга хусусий превенциянинг таркибий элементи сифатида ёндашади⁹. Жазони ижро этиш муассасалар умумий огоҳлантирувчи фаолиятининг самарадорлик кўрсаткичларини аниқлаш мушкул иш, чунки қонунни қўллаш таҳдиди, суд ва пенитенциар муассасалар фаолияти натижасида ёки уларнинг йиғиндиси билан огоҳлантириш мақсадига эришилгани ёки эришилмаганини аниқлаш имконияти доим ҳам мавжуд эмас¹⁰. Жазони ижро этишда умумий огоҳлантириш мақсадига маҳкумларни сақлаш режимидан иборат бўлган хусусий огоҳлантириш воситаларини қўллаш йўли билан эришилади. Бу ҳолда айнан жазони ўташ режими умумий огоҳлантириш мақсадига хизмат қилади. Н.Стручков бу ҳақда шундай деб ёзади: “Барча асосий воситалар маҳкумларни ахлоқан тузатиш ва қайта

⁶ Salayev N. Penitensiar tizimda profilaktik funksiyaning ahamiyati va uning samaradorligini ta'minlash masalalari. YURISPRUDENSIYA | ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | JURISPRUDENCE. 3 жилд 5 сон. 2022 йил. 73 б.

⁷ Шамис А.В. Основные средства воздействия на осужденных и механизм их реализации: Монография. –Домодедово, 1996. 32 с.

⁸ Марцев А.И. Теоретические вопросы общего и специального предупреждения преступлений: Автореф. дис. ...док-ра юрид. наук. –Свердловск, 1975.3 с.

⁹ Шамис А.В. Основные средства воздействия на осужденных и механизм их реализации. – Домодедово, 2006. 79 с.

¹⁰ Шмаров И.В. Эффективность уголовного наказания. // Государство и право. 2013. No 6. 61 с.

тарбиялаш мақсадига, қисман махсус (хусусий) огоҳлантириш мақсадига ҳам эришиш учун имконият яратса, фақат жазолаш (жазо), юқорида зикр этилганлардан ташқари, умумий огоҳлантириш мақсадини кўзлайди”¹¹.

Пенитенциар муассасаларда сақланаётган маҳкумлар назоратини ташкил этиш, шунингдек мазкур муассасалар ҳудудида бўлган ходимлар, мансабдор шахслар ва фуқароларнинг хавфсизлигини таъминлаш вазифаси биринчи даражали аҳамият касб этади (айниқса ёпиқ турдаги пенитенциар муассасаларда). Маҳкумлар назоратини таъминлаш жараёни таркибий элементлар сифатида қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

- ЖИЭМларида маҳкумлар устидан назоратни амалга ошириш йўли билан маҳкумларнинг ҳуқуқларини муҳофаза қилишнинг уларнинг хавфсизлигини таъминлаш;

- мазкур ҳуқуқлар бузилган тақдирда, уларни муҳофаза қилиш шаклларини;

- маҳкумнинг бузилган хавфсизлигини тиклаш шакллари ва механизми¹².

Ёпиқ турдаги пенитенциар муассасаларда маҳкумлар назоратининг хавфсиз шароитлари амалда яратилиши лозим. Қонун ҳужжатларида хавфсизлик чораларини таъминламаганлик учун мансабдор шахсларнинг жавобгарлиги чоралари (жиной жавобгарликка қадар) назарда тутилиши керак.

Маҳкумлар назоратини ташкил этиш орқали озодликдан маҳрум қилиш жойларининг ходимларини хавфсизлигини таъминлаш вазифалари амалдаги қонун ҳужжатларининг қоидаларидан, шунингдек халқаро ҳужжатларнинг нормаларидан келиб чиқади. Хусусан, Маҳкумлар билан муомалада бўлиш минимал стандарт қоидаларида пенитенциар муассасаларда ходимларнинг ўта оғир иш шароитларини ҳисобга олиш ва уларга тегишли имтиёзлар ва меҳнат шароитларини таъминлаш тавсия этилади. Жазони ижро этувчи органлар ва муассасалар ўз фаолиятида маҳкумларни назоратини ташкил этиш орқали уларни ахлоқан тузатиш мақсадларига эришиш учун муҳим вазифа сифатида ЖИК 7-моддасининг иккинчи қисмида кўрсатилган маҳкумларни ахлоқан тузатишнинг асосий воситаларини қўллайдилар. Жазони ижро этиш ва ўташнинг белгиланган тартиби (режим) ахлоқ тузатувчи таъсир кўрсатишнинг муҳим воситаси ҳисобланади.

В.Повловнинг фикрига кўра, жазони ижро этиш ва ўташнинг белгиланган

¹¹ Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы Общей части. –М., 1984. 206 с.

¹² Черный В.Е. Механизм реализации наказания в виде лишения свободы: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. –Рязань, 1996.82 б.

тартиби (режим) бу маҳкумларга юкланган мажбуриятларнинг бажарилишини, уларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари амалга оширилишини, маҳкумлар ва ходимларнинг шахсий хавфсизлигини, шунингдек жазони ижро этиш принципларини амалга оширишни таъминлайдиган ҳуқуқий тартиботдир¹³.

Фикримча, жазони ижро этиш ва ўташнинг белгиланган тартиби (режим)ни субъектлар ва иштирокчилар ўртасида жазони ижро этиш жараёнида ва мазкур жараён билан боғлиқ ҳолда юзага келадиган жиноят-ижроия ва бошқа ҳуқуқий муносабатларни пенитенциар муассасаларда тегишли ҳуқуқий тартиботни таъминлаш мақсадида тартибга солиш шартлари ва тартиби сифатида таърифлайди.

Шуни қайд этиб ўтиш лозимки, сақлаш режими билан белгиланадиган жамиятдан ажратиш даражаси, ҳуқуқий ва маиший чеклашлар ҳар бир пенитенциар муассасанинг маъмурияти томонидан ўзбошимчалик билан белгиланиши мумкин эмас. Улар ҳуқуқий норма билан белгиланади¹⁴. Мазкур чеклашлар тегишли норматив ҳужжатларни қабул қиладиган давлат томонидан бир қатор ҳолатларга қараб ўрнатилади. Жазони ижро этиш муассасаларида жазони ижро этиш ва ўташнинг белгиланган тартиби (режим) муаммоси жиноят-ҳуқуқий жазонинг инсонийлиги, одилоналиги, мақсадга мувофиқлиги ва бинобарин, қонунийлиги муаммоси билан бирикади.

Бундан ташқари, 2021 йил Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5050-сон қарори билан Ички ишлар вазирлиги 2021 — 2023 йиллар давомида жазони ижро этиш тизимини рақамлаштириш орқали соҳада инсон омилини истисно этиш ва жазони ўташнинг тартиботини таъминлаш мақсадида:

биринчидан, жазони ижро этиш муассасалари ва тергов ҳибсхоналарида қатъий интизом ва қонунийликни таъминлаш, коррупциявий ҳолатларнинг олдини олиш, шунингдек, маҳкумларни сақлаш ҳолати устидан назорат олиб бориш жараёнларини тўлиқ автоматлаштириш;
иккинчидан, жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумлар, шу жумладан уларнинг қариндошлари томонидан қонун билан тақиқланмаган

¹³ Павлов В. Г. Субъект преступления. –СПб., 2011. 23 б.

¹⁴ Шамис А.В. Основные средства воздействия на осужденных и механизм их реализации: Монография. –Домодедово, 1996. 21 б.

буюмларни эркин бозор механизмларига асосланган электрон дўконлар орқали сотиб олиш имкониятини яратиш;

учинчидан, маҳкумларни қайта тарбиялашнинг тактикасини тўғри белгилаш ва улар томонидан ҳуқуқбузарлик содир этилишининг барвақт олдини олиш мақсадида ҳар бир маҳкумнинг хулқ-атвори ва шахси ҳақидаги маълумотлар электрон базасини юритиш ва унинг асосида маҳкумларни тақсимлаш жараёнини тўлиқ рақамлаштириш чораларини кўриш режалаштирилган.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, маҳкумларни назоратини ташкил этиш моҳияти қуйидагиларда намоён бўлади:

биринчидан, маҳкумларни назоратини ташкил этиш маҳкумлар томонидан содир этилиши мумкин бўлган жиноят ва тартиббузарликларнинг олдини олишга хизмат қилади;

иккинчидан, маҳкумлар жамиятдан, маҳкумларнинг айрим тоифалари эса бир-биридан ажратилади, маҳкумларни қўриқлаш ва уларнинг хулқ-атвори устидан назорат ташкил этилади, уларнинг ҳуқуқий мақоми ўзгартирилади, масалан, хат-хабарлар цензураси, кўздан кечиришлар, тинтувлар жорий этилади;

учинчидан, ЖИЭМларида маҳкумлар устидан назоратни амалга ошириш йўли билан маҳкумларнинг ҳуқуқларини муҳофаза қилиш ва уларнинг хавфсизлигини таъминлаш;

тўртинчидан, маҳкумлар назоратини ташкил этиш орқали озодликдан маҳрум қилиш жойларининг ходимларини хавфсизлигини таъминлаш;

бешинчидан, маҳкумларнинг назоратини ташкил этувчи органлар булар тартибот бўлими ва қоровул қўшинлари бевосита амалга оширади. Тезкор фаолият бўинмалари ва бошқа хизматлар билвосита назоратни амалга оширишади.

References: